

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo

Suisse

VERSTECKT –
WIEDERENTDECKT

CACHÉS –
RETROUVÉS

NASCOSTI –
RITROVATI

03/2025

9 772813 583005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Kaum ein Klischee über die Archäologie hält sich so hartnäckig wie das der Schatzsuche. Es weckt die Fantasie, verspricht Abenteuer – und am Ende wartet eine Entdeckung von unermesslichem Wert. Seit jeher ist es einer der Hauptgründe, weshalb die Archäologie als Traumberuf so populär ist.

Wenn auch der heutige Archäologiealltag wenig mit den Geschichten von Lara Croft und Co. zu tun hat, nährt eine Fundgruppe dieses Klischee weiterhin: Schatzfunde – oder Depots, wie vergrabene oder versteckte Gegenstände im nüchternen Archäologiejargon heissen – faszinieren. Die Bandbreite an Erscheinungsformen und Deutungen ist enorm, sodass sich trefflich über die Hintergründe der Deponierungen fachsimpeln und streiten lässt. Nebst ihrem wissenschaftlichen und manchmal auch monetären Wert besitzen sie zudem häufig auch eine aussergewöhnliche Auffindungsgeschichte, in der Zufall, Glück oder der richtige Riecher für ihre Entdeckung entscheidend waren.

In dieser Ausgabe präsentiert arCHaéo kurze und längere Geschichten solcher Depots aus verschiedensten Epochen. Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich bei der Lektüre ja an eigene Schätze, die halb vergessen in Ihrem Keller oder in einer alten Blechdose auf dem Dachboden schlummern.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaéo

Presqu'aucun des clichés sur l'archéologie n'est aussi tenace que celui de la chasse au trésor. Elle éveille l'imagination, promet l'aventure – et tout au bout une découverte d'une valeur inestimable. Depuis toujours, c'est une des principales raisons pour lesquelles cette discipline, vue comme une profession de rêve, est si populaire.

Même si aujourd'hui le quotidien de l'archéologie n'a pas grand-chose à voir avec Lara Croft et consorts, une catégorie de découvertes alimente ce cliché: les trésors – ou dépôts, comme on désigne dans le jargon archéologique les objets enfouis ou cachés intentionnellement – continuent de nous fasciner. La diversité de leurs formes et de leurs significations est immense, et l'on pourrait débattre sans fin sur les raisons qui ont conduit à leur formation. En plus d'une valeur scientifique – et parfois aussi monétaire – leur découverte révèle bien souvent des histoires extraordinaires, dans lesquelles le hasard, la chance ou l'instinct ont joué un rôle décisif.

Dans cette édition, arCHaeo vous propose des histoires courtes, ou plus longues, de dépôts de différentes périodes. Et peut-être, chères lectrices et chers lecteurs, leur découverte réveillera-t-elle le souvenir de vos trésors personnels, qui sommeillent, à moitié oubliés dans une vieille boîte en fer blanc, au fond de votre cave ou dans la poussière de votre grenier.

Jonas Nyffeler, rédaction d'arCHaeo

Ben pochi cliché sull'archeologia sono tanto tenaci quanto quello della caccia al tesoro. Risveglia la fantasia, promette avventura – e alla fine ci si aspetta una scoperta di valore inestimabile. È da sempre uno dei motivi principali per cui l'archeologia è considerata una professione da sogno così affascinante.

Anche se la quotidianità dell'archeologia moderna ha ben poco a che vedere con le storie di Lara Croft e simili, un particolare gruppo di ritrovamenti continua ad alimentare questo cliché: i tesoretti – o ripostigli, come vengono chiamati nel linguaggio tecnico dell'archeologia oggetti sepolti o nascosti – esercitano da sempre un grande fascino. La varietà delle loro modalità e interpretazioni è enorme, tanto che si può discutere a lungo sulle motivazioni delle loro deposizioni. Oltre al loro valore scientifico – e talvolta anche monetario – essi presentano spesso anche storie di ritrovamento straordinarie, in cui il caso, la fortuna o un buon intuito hanno avuto un ruolo decisivo.

In questa edizione, arCHaeo presenta brevi e lunghe storie di tali ritrovamenti provenienti da epoche diverse. E magari, care lettrici e cari lettori, durante la lettura vi torneranno in mente vostri tesori personali, da tempo dimenticati in cantina o in una vecchia scatola di latta in soffitta.

Jonas Nyffeler, redazione arCHaeo

Entdeckt
**7 VERSTECKT –
 WIEDERENTDECKT**

**12 Der Kaiseraugster
 Silberschatz – Vergraben,
 verkannt, wiedergefunden**
 Die abenteuerliche Geschichte
 eines einzigartigen Schatzfundes

**16 Verborgene Objekte – aufgedeckte
 Herrschaftsgebiete der Bronzezeit**
 Versteckte Depots an ausgewähl-
 ten Orten

20 Versteckte Schuhe in alten Häusern
 Oder wenn uns unscheinbare
 Gegenstände wertvolle Informatio-
 nen liefern

Découvrir
**CACHÉS –
 RETROUVÉS**

**Le trésor d'argent de Kaiseraugst –
 Enfoui, dévalorisé, retrouvé**
 L'histoire rocambolesque d'une
 découverte extraordinaire

**Objets cachés – territoires révélés à
 l'âge du Bronze**
 Des dépôts dissimulés, mais pas
 n'importe où

**Des chaussures cachées dans
 d'anciennes demeures**
 Ou quand des objets modestes
 nous livrent des informations
 précieuses

Scoprire
**NASCOSTI –
 RITROVATI**

**Il tesoro d'argento di Kaiseraugst –
 Seppellito, frainteso, ritrovato**
 La storia rocambolesca di una stra-
 ordinaria scoperta

**Oggetti nascosti – territori svelati
 all'età del Bronzo**
 Ripostigli nascosti, ma non ovunque

**Calzature nascoste in antiche
 dimore**
 Quando degli oggetti modesti
 ci forniscono delle informazioni
 preziose

28

35

43

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg	Éclairage Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg	Approfondimento Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg
35	Im Gespräch Gelagerte Geschichte	Converser L'histoire en dépôt	In dialogo La storia custodita
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches	Trouvaille Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches	La scoperta Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg

Am Petersberg in Basel haben sich Hausreste und Gegenstände aus Holz und Leder über Jahrhunderte hervorragend erhalten. Sie bieten einen einzigartigen Einblick ins frühmittelalterliche Leben am Rheinknie. Ein besonderes Highlight ist die Entdeckung von drei Kachelöfen. Sie gehören zu den frühesten ihrer Art. Von Annina Freitag

1 Holzgrundrisse von hochmittelalterlichen Gebäuden, die beim Bau des Spiegelhofs 1937-1939 zum Vorschein kamen.

Fondations de bâtiments en bois du Haut Moyen Âge apparues lors de la construction du Spiegelhof, en 1937-1939.

Fondazioni lignee di edifici altomedievali, venuti alla luce durante la costruzione dello Spiegelhof tra il 1937 e 1939.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts veränderten breite Strassen, neue Tramlinien und grosse, moderne Gebäude grundlegend das Basler Stadtbild. Einer dieser Neubauten war der Spiegelhof in Basel, der bis heute Sitz der Polizei und Verwaltung ist. Mehrere Altstadt Häuser am Petersberg mussten 1937 bis 1939 für seine Errichtung weichen. Unter den abgerissenen Häusern kamen unerwartet Holzgrundrisse von mittelalterlichen Bauten zum Vorschein. Im dauerfeuchten Boden erhielten sich die Hausreste aussergewöhnlich gut und erlangten schnell internationale Bekanntheit. Die zahlreich erhaltenen Lederreste sind eine weitere Besonderheit der Fundstelle.

Um die Ausgrabungen kümmerte sich die «Delegation für das alte Basel». Als Grabungsleiter setzte sie den arbeitslosen Architekten August Haas ein, der die Fundstelle erkannte und gemeldet hatte. Die Grabung fand unter Zeitdruck in den Wintermonaten statt und musste mit wenig Personal zurechtkommen.

Heute wissen wir, dass die Siedlungsaktivität an dieser Stelle im 9. Jahrhundert begann. Die Gebäude am Petersberg standen jedoch nicht isoliert da. Kurz nach 800 liess der Bischof Haito das erste Basler Münster errichten. Am Fuss des Münsterhügels sowie entlang des Bachs Birsig entstanden daraufhin mehrere Siedlungskerne, die sich im Folgenden zur Stadt Basel weiterentwickelten. Die erste Stadtmauer von Basel aus dem Jahr 1080 schloss auch die Holzbauten vom Petersberg ein. Den Entscheid dazu fällte der damalige Stadtherr, Bischof Burkhard von Fenis, was darauf schliessen lässt, dass diese Siedlung für den Bischof von wirtschaftlicher Bedeutung war.

Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg

Le site du Petersberg est connu depuis longtemps pour ses vestiges d'habitations des premiers siècles du Moyen Âge remarquablement conservés. De nouvelles fouilles ont eu lieu dans les années 2017-2019. En plus des découvertes liées à la production de textiles, de chaussures en cuir et au travail du fer, il faut souligner deux particularités de ce site. Des sortes de pots en céramique et des éléments de constructions témoignent d'une part de la présence de trois poêles à l'intérieur de maisons du Haut Moyen Âge. De la vaisselle de table importée, décorée de motifs peints en rouge, atteste d'autre part de relations commerciales et d'échanges sur de longues distances.

Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg

Il Petersberg a Basilea è noto per le sue ben conservate tracce di insediamenti dell'Alto e pieno Medioevo. Tra il 2017 e il 2019 si sono svolti nuovi scavi. Oltre ai reperti relativi alla produzione di tessuti e di scarpe, nonché alla lavorazione del ferro, spiccano due ritrovamenti particolarmente significativi: piastrelle da stufa e elementi costruttivi attestano la presenza di tre stufe in maiolica all'interno degli edifici altomedievali. Vasellame da tavola importato e dipinto di rosso dimostra l'esistenza di relazioni commerciali e di scambio su grandi distanze.

2 Bergung einer Schuhsohle aus Leder durch Konservatorin Kati Bott.

La conservatrice-restauratrice Kati Bott prélève une semelle de chaussure en cuir.

La conservatrice-restauratrice Kati Bott preleva una suola di scarpa in cuoio.

Neue Ausgrabungen, neue Ausgangslage

In den Jahren 2017-2019 lösten zwei Bauprojekte erneut Grabungen im Bereich der mittelalterlichen Gebäude am Petersberg aus. Die neuen Ausgrabungen ergaben die Chance, die Fundstelle mit modernen Methoden auszugraben und somit noch mehr Informationen zu ihrer Entwicklung und Stadtwerdung zu gewinnen. Rasch stellte sich jedoch heraus, dass sich die Erhaltungsbedingungen in den vergangenen 80 Jahren deutlich verschlechtert hatten. Zeigten sich die Grundrisse der mittelalterlichen Holzgebäude in den 1930er Jahren noch in hervorragendem Zustand, so war die Holzstruktur bei den neuen Grabungen weitgehend zerfallen. Trotzdem war es möglich, die vielfältigen Bauaktivitäten detailliert zu erfassen. So zeigte sich, dass die Dynamik in der Siedlung wesentlich grösser war als bisher angenommen. Erweckten die Altgrabungen den Eindruck, dass die Holzbauten über Jahrhunderte gleich aussahen, konnten die neuen Grabungen zeigen, dass sie mehrere Umbauten erfuhren. Die Herdstellen und Lehmböden in den Gebäuden wurden häufig erneuert. In einem Fall ist gar die sekundäre Verwendung einer Flechtwand eines Gebäudes zur Stabilisierung des Untergrunds nachgewiesen. Auch alte Fassdauben wurden wiederverwendet und als Wasserkanal verbaut. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass den hochmittelalterlichen Gebäuden frühmittelalterliche Holzbauten aus dem 9.-10. Jahrhundert vorausgingen.

Weit vernetzt

Die neuen Grabungen lieferten vielfältige Funde, die einen Einblick in den damaligen Alltag am Petersberg erlauben. Am häufigsten sind die Bruchstücke von Keramik, insbesondere von Kochtöpfen. Diese waren intensiv im Einsatz:

An vielen Fragmenten haften noch heute verkohlte Speisereste oder Kalkablagerungen. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts stammten sie zum Teil noch aus dem Elsass. Bald jedoch entstand auch eine lokale Produktion in der Region Basel. Waren die Kochtöpfe anfangs klein und dickwandig, entwickelten sie sich im Lauf von zweihundert Jahren zu sehr dünnwandigen Töpfen mit deutlich mehr Volumen weiter. Eine Besonderheit des 11. Jahrhunderts sind rot bemalte Kannen, Becher und Schalen. Analysen der Tonzusammensetzung dieser Gefässe zeigen, dass die Töpfereien, die diese Produkte herstellten, fernab von Basel lagen: Der Grossteil der Waren stammt aus dem Köln-Bonner Vorgebirge. In geringerer Zahl fanden auch rot bemalte Gefässe aus dem Elsass und Südhessen den Weg nach Basel. Hier zeigt sich, wie die Stadt bereits damals vom Rhein als Verkehrs- und Handelsweg profitierte. In der restlichen Schweiz sind solche Gefässe beinahe unbekannt. Einzig im Nachbarkanton Basel-Landschaft finden sich einzelne Fragmente davon auf mittelalterlichen Burgen.

Neben Keramik sind auch Eisenobjekte ein häufiges Fundgut. Eine grosse Anzahl an Schlüsseln und Schlossbestandteilen zeigt, dass die Menschen damals das Bedürfnis hatten, persönliche Dinge in Truhen zu verschliessen. Messer dienten sowohl als Werkzeug als auch als Essbesteck. Ihre Klingen zeigen spannende Herstellungsmerkmale: Manche weisen an der Schneide ein zusätzlich eingehämmertes Stahlband auf. Vielleicht sollte damit eine höhere Widerstandsfähigkeit erreicht werden. Einmal ist gar eine Klinge mit Damaszierung vorhanden. Als Abfallprodukte der Metallverarbeitung blieben Eisenschlacken sowie zerbrochene Gusstiegel, in welchen die Handwerker beispielsweise Bronze schmolzen, zurück.

- 3 Eine wiederverwendete Flechtwand lag parallel zu einem hochmittelalterlichen Gebäude und stabilisierte den feuchten Boden.

Une paroi en pisé récupérée était disposée parallèlement à un bâtiment en bois du Moyen Âge central, de manière à stabiliser le sol humide.

Una parete a graticcio riutilizzata giaceva parallela a un edificio del pieno Medioevo e serviva a stabilizzare il pavimento umido.

4 Bemalte Keramikfragmente des 11. Jahrhunderts.
Fragments de céramiques peintes du 11^e siècle.
Frammenti ceramici dipinti dell'XI secolo.

Modisch unterwegs

Die zahlreichen Lederfunde der Grabungen sind Abfälle der Schuhherstellung. An ihnen lässt sich die Entwicklung der Schuhmode ablesen, insbesondere jene der zweiten Hälfte des 10. und des 11. Jahrhunderts. In der archäologischen Forschung sind sogar mehrere Schuhstile nach der Fundstelle Petersberg benannt. Auch über die Herstellungstechnik geben die rund 1500 gefundenen Lederreste detailliert Auskunft. Die Schuhe waren vor allem aus Ziegen-, Rinds- und Kalbsleder gefertigt. Für die Bearbeitung des Leders dienten Ahlen, die ebenfalls im Fundmaterial vom Petersberg vorkommen.

Rasch nach der Entdeckung der Lederfunde setzte sich für die Gebäude am Petersberg die Bezeichnung der «Handwerkersiedlung» durch. Heute nehmen wir

5 Glaskuchen vom Petersberg.
Lissoirs en verre du site du Petersberg.
Pani di vetro dal Petersberg.

Abstand von dem Begriff, da sich Handwerk im Mittelalter überall – sowohl auf Burgen wie auch in Städten und Dörfern – nachweisen lässt. Es war ein integraler Bestandteil des mittelalterlichen Lebens. So ist es wenig erstaunlich, dass das Handwerk auch am Petersberg allgegenwärtig war.

Von der Verarbeitung der Rohmaterialien für die Textilerstellung zeugen ein Flachs- oder Wollkamm sowie mehrere Spinnwirtel für das Handspinnen. Die Weiterverarbeitung des Garns fand am Webstuhl statt, von dem nur noch Webgewichte aus Ton erhalten geblieben sind. Borten und Bänder wurden durch Brettchenweben hergestellt. Bei dieser Webtechnik lassen sich mithilfe kleiner, quadratischer Brettchen dekorative Muster weben.

Mysteriöse Glasobjekte

Unter den Funden am Petersberg befinden sich auch Objekte, deren Funktion bis heute Fragen aufwirft. Die sogenannten Glaskuchen tauchen in mittelalterlichen Siedlungen in ganz Europa auf. Wie ihr Name bereits sagt, sind sie aus Glas, unterschiedlich gerundet und liegen gut in der Hand. Die populärste Theorie ist, dass sie zum Glätten von Textilien und Leder dienten. Sie stützt sich auf die zahlreich vorhandenen Kratzer an der gerundeten Oberfläche sowie neuzeitliche Vergleichsfunde, die ebenfalls aus Glas bestehen und gelegentlich mit einem Griff versehen sind. Am Petersberg sind sowohl die Lederverarbeitung als auch die Textilerstellung nachgewiesen, sodass diese Deutung der Glaskuchen auch hier zutreffen könnte. Zudem könnten Glaskuchen bei der Schmuckproduktion, zum Anbringen von Edelmetallfolie auf Wandmalereien sowie für die Herstellung von Glasprodukten zum Einsatz gekommen sein. Längst nicht immer lassen sich Glaskuchen jedoch mit Textilhandwerk, Schmuckproduktion, Wandmalereien oder der Glasherstellung in Verbindung bringen. Ihre Häufigkeit auf mittelalterlichen Ausgrabungen – allein vom Petersberg sind 27 Exemplare vorhanden – spricht dafür, dass es multifunktionale Objekte waren. Aus heutiger Sicht lässt sich wohl nicht mehr jede Verwendung erschliessen.

Warme Stuben im Frühmittelalter

In vielen älteren Gebäuden sind noch heute Kachelöfen erhalten. Sie waren bis zur Einführung der Zentralheizung die wichtigste Wärmequelle, wobei meistens nur die Stube beheizt war. Ihren Ursprung haben die Kachelöfen im Frühmittelalter. Nachweise aus dieser Zeit sind jedoch sehr selten. Einzelfunde von Ofenkacheln sind zwar häufiger, jedoch ohne Kontext schwer zu interpretieren. Umso aussergewöhnlicher ist, dass in der

6 Ofenkachel vom Petersberg aus dem 10. Jahrhundert und Rekonstruktion des frühmittelalterlichen Ofens aus Lausen (BL).

Céramique de poêles du Petersberg (10^e siècle) et restitution du poêle «à pots» de Lausen (BL).

Piastrella di stufa del X secolo rinvenuta sul Petersberg e ricostruzione della stufa altomedievale di Lausen (BL).

Siedlung am Petersberg drei Kachelöfen des 10. Jahrhunderts in verschiedenen Gebäuden nachweisbar waren. Zu dieser Zeit waren die Ofenkacheln becherförmig aufgebaut und unverziert. Sie sollten vor allem Wärme in den Raum abgeben. Erst ab dem Spätmittelalter dienten Ofenkacheln auch zur Dekoration. Glasuren und Bildmotive gaben den Öfen eine bunte und abwechslungsreiche Erscheinung.

Frühmittelalterliche Ofenkacheln waren mit ihrer Öffnung nach aussen im Ofen verbaut. Die Öfen waren, in Analogie zu späteren Öfen, am ehesten kuppelförmig geformt. Lehm war ein zentraler Bestandteil der Ofenkonstruktion und hielt die Kacheln zusammen. Am Petersberg sind nur noch an einem Lehmfragment die Abdrücke der Ofenkacheln zu erkennen. Die restlichen

Lehmfragmente waren zu klein fragmentiert oder haben sich über die Jahrhunderte nicht erhalten.

Die Ofenkacheln vom Petersberg gehören verschiedenen Typen an. Die einen sind handgeformt und entsprechen im Ton der lokal hergestellten Keramik. Die zweiten sind hart gebrannt und weisen viel Glimmer im Ton auf, was für einen Import dieser Kacheln aus dem Südsass sprechen könnte. Der dritte Typ ist scheibengedreht und aus einem hellen, sehr feinen Ton. Dieses Material ist typisch für das Gebiet des nördlichen Elsass.

Die besten Vergleiche für die Kachelöfen vom Petersberg sind aus Andlau im Elsass sowie in Lausen (BL) bekannt. Der Ofen in Andlau besass eine Basis aus Steinplatten. Die Oberkonstruktion bestand aus Lehm und Ofenkacheln. Bei dem Ofen von Lausen handelt es sich um einen Hinterlader, das heisst, er wurde nicht vom zu beheizenden Raum aus bedient, sondern über eine Wandöffnung vom Nachbarraum. Die Feuerstelle zum Beheizen des Ofens bestand aus Steinplatten und römischer Baukeramik. Der Ofen verfügte über eine Lehmkuppel, in dem die Ofenkacheln eingebaut waren.

Wahrscheinlich dürfen wir uns die drei Kachelöfen am Petersberg ähnlich vorstellen. Es ist jedoch in keinem Fall klar, ob diese ebenfalls als Hinterlader funktionierten. Es ist auch vorstellbar, dass sie direkt vom Raum, in dem der Ofen stand, beheizt wurden. Die Kachelöfen zeigen, dass sich mehrere Personen in der Siedlung einen beheizten Wohnraum leisten konnten. Dies war im Frühmittelalter keinesfalls selbstverständlich. Die lokale Kachelproduktion steckte erst in den Anfängen und nur wenige konnten es sich leisten, die Ofenkacheln aus dem Elsass zu importieren, von wo die ältesten bekannten Stücke stammen. In Basel hat die hohe Anzahl der

7 Ein Buchverschluss weist auf Personen von höherem Status hin. Die Verzierung aus einer Zinnlegierung hatte nicht nur dekorativen Zweck, sondern schützte auch die Oberfläche.

Un fermoir de livre signale des personnes de haut rang. Le placage d'étain n'avait pas seulement un but décoratif: il servait aussi à protéger la surface de l'objet.

Un fermaglio di libro indica persone di alto rango. La decorazione in lega di stagno non aveva solo uno scopo decorativo, ma proteggeva anche la superficie del volume.

Kachelöfen wahrscheinlich auch mit der guten Anbindung an diese elsässischen Produktionszentren zu tun. Insbesondere im Nordelsass finden sich Ofenkacheln in fast jeder frühmittelalterlichen Siedlung.

Reiter am Petersberg

In den 1930er Jahren kamen bei den Ausgrabungen am Petersberg gleich fünf Reitsporen zum Vorschein. Sie dienten zum Antreiben des Pferdes und waren gleichzeitig ein klares Zeichen der Oberschicht. Weitere Funde weisen auf berittene Personen hin, zum Beispiel Hufeisen und Sattelschnallen. Als Statussymbol gelten auch Schwerter. Ein Ortband, welches den Abschluss der Schwertscheide bildete, kann deshalb ebenfalls als Hinweis für Personen mit hohem Status gesehen werden. Weitere aussergewöhnliche Funde sind zwei mit Zinn verzierte Hakenverschlüsse. Vergleiche mit ähnlichen Funden lassen vermuten, dass diese ursprünglich ein Buch zusammenhielten. Sie stammen aus einem Gebäude, das auch über einen Kachelofen verfügte. Der Schriftmächtig zu sein, war im 10. oder 11. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit, und Handschriften waren kostbare Güter. In diesem Gebäude wohnte demnach eine wohlhabende Person.

Die archäologischen Funde zeigen auf, dass der Alltag am Petersberg vielfältig war und hier verschiedene Gesellschaftsschichten lebten. Neben Handwerker*innen, die in Abhängigkeit des Bischofs arbeiteten, weisen die Kachelöfen und Reitobjekte auf Personen mit einem gehobenen Lebensstil hin.

- 8 Die Holzhäuser der Siedlung am Petersberg lagen an dem Bach Birsig kurz vor seiner Mündung in den Rhein. Das dort ansässige Gewerbe profitierte von der Lage am Wasser, zum Wohnen war der feuchte Untergrund jedoch alles andere als ideal.

Les maisons en bois du quartier du Petersberg s'échelonnaient le long d'un ruisseau, le Birsig, un peu avant son embouchure dans le Rhin. Les activités artisanales bénéficiaient de l'accès à l'eau, mais le sous-sol humide était loin d'être idéal pour les habitants.

Le case in legno dell'insediamento sul Petersberg si trovavano lungo il ruscello Birsig, poco prima della sua confluenza con il Reno. Le attività artigianali locali traevano vantaggio dalla vicinanza all'acqua, ma per abitarvi il terreno umido era tutt'altro che ideale.

Annina Freitag, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt und Doktorandin der Universität Bern, annina.freitag@outlook.com

DOI 10.5281/zenodo.16780475

Abbildungsnachweise

Archiv Archäologie Schweiz (1); Arch. Bodenforschung BS (2-5,7); Arch. Bodenforschung BS. Ofen: Archäologie und Museum BL. Rekonstruktion Joe Rohrer, bildebene.ch (6); © HMB, Zeichnung: buntherhund (8).

Literatur

L. Berger, Die Ausgrabungen am Petersberg in Basel: ein Beitrag zur Frühgeschichte Basels, Basel 1963.

S. Billo, S. Graber, G. Lassau, A. Niederhäuser, Der Petersberg – Ein Viertel im Wandel der Zeit. In: Jahresbericht der archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 2017, Basel 2018, 78–115.

R. Marti, Ein Kachelofen des 10. Jahrhunderts aus Lausen-Bettenach (Kt. Basel-Landschaft/ CH). In: Arch. Korrb. 48/1 2018, 93–112.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arChaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arChaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arChaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arChaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arChaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arChaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arChaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arChaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arChaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordi-
naire / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arChaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Serge Volken, red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations /

Crediti delle illustrazioni

2 curastor GmbH 4 Musée Unterlinden, Colmar,
Thierry Ollivier 5 Arch. Bodenforschung BS;
Schweizerisches Nationalmuseum, Jörg Brandt;
SMRA, Damien Berney 6 HMB, Natascha Jansen,
Archäologie Baselland 8 David Vuillermoz,
Musées de Lons-le-Saunier 9 HMB, Peter Portner
10 Archäologie Baselland 11 HMB, Natascha
Jansen 26 MCAH, Lausanne, Yves André; NVP3D/
SMRA 27 Musées cantonaux du Valais, Sion,
photo Robert Barradi, Martigny; Jürg Stauffer,
Langenthal; Schweizerisches Landesmuseum
45 Karina Iwe

Cover / Couverture / Copertina

Bergung deponierter Gefässe in der keltischen
Siedlung von Basel-Gasfabrik.
© Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt,
Michael Wenk.
Dégagement d'un dépôt de récipients prélevé dans
l'habitat celtique de Bâle-Gasfabrik.
Scavo di un blocco contenente dei recipienti prele-
vato dall'insediamento celtico Basilea-Gasfabrik

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäo-
logie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arChaeo. / Ces services soutiennent
la revue arChaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arChaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Supported by

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.16780431

I MUSEI DI ARCHEOLOGIA DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO...

NMB Nouveau Musée Bienne

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstli, maquette de la ville
Un trésor de forêt. Fino all'11 gennaio 2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-di 11-17.
Visite guidate e ateliers su prenotazione.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Museum Murten

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie
Grenspitz. Fino al 14 dicembre 2025

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17.
Orari di apertura supplementari su richiesta.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17.
Aperture speciali su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su iscrizione.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Esposizione permanente: Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e ateliers su iscrizione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50000 a.C. ai nostri giorni

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set);
ma-do 11-17 (ott a mag).
Tel. 027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29 marzo 2026

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lunedì chiuso.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée romain, Avenches

Helvétès migrants. Fino al 25 gennaio 2026

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set),
14-17 (ott-feb/mar), me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA
Alea. Des parcours de vie. 18.09.2025 – 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18.
Lu chiuso, tranne i giorni feriali.
Visite guidate e animazioni su richiesta.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino all'11 gennaio 2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott),
14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Fino all'11 gennaio 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su richiesta.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la ricca collezione di antichità del MAH

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch